

SEKILAS TENTANG PEMEDAL AGUNG PURI KLUNGKUNG

**I Gusti Made Warsika
FKUB Kabupaten Klungkung**

Abstrak

Pamedal Agung Puri Klungkung merupakan salah satu bangunan sejarah yang hingga kini masih tegak berdiri di pusat kota Semarapura. Bangunan ini luput dari pengerusakan oleh kolonial Belanda saat Puputan Klungkung. Hal menarik lainnya dari Pamedal Agung Klungkung yaitu adanya patung-patung Portugis yang dipajang dari bawah hingga puncak. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa patung-patung Portugis yang ada di Pamedal Agung Puri Klungkung menggambarkan bahwa pelaut – pelaut Portugis di jaman dahulu mempunyai ikatan emosional yang amat dalam dengan rakyat Bali. Patung – patung ini merupakan suatu kunci pengingat atas sebuah tragedi berdarah yang menimpa pranata – pranata Hindu Jawa di mana para pelaut Portugis amat berperan dalam penyelamatan gelombang exodus raja – raja di Jawa Timur ke Bali.

Kata Kunci: Pamedal Agung, Puri, Klungkung

Abstract

Pamedal Agung Puri Klungkung is one of the historical buildings that still stands in the center of Semarapura city. This building was not damaged by the Dutch colonial during Puputan Klungkung. Another interesting thing about Pamedal Agung Klungkung is the Portuguese statues that are displayed from the bottom to the top. Based on the results of the study, it is known that the Portuguese statues in Pamedal Agung Puri Klungkung illustrate that Portuguese sailors in ancient times had a very deep emotional bond with the Balinese people. These statues are a key reminder of a bloody tragedy that befell Javanese Hindu institutions in which Portuguese sailors played a major role in saving the exodus wave of kings in East Java to Bali.

Keywords: Pamedal Agung, Puri, Klungkung

Pendahuluan

Kabupaten Klungkung banyak memiliki peninggalan sejarah, termasuk di antaranya Pamedal Agung yang hingga kini masih tegak berdiri di pusat kota Semarapura. Pamedal ini berlokasi di kompleks Puri Agung Semarajaya yang sekarang namanya dipatrikan pada sebuah museum setempat. Puri Agung

Semarajaya adalah kelanjutan dari kerajaan Bali dahulu yang berpusat di desa Gelgel sekarang. Puri ini adalah salah satu dari sepuluh kerajaan kerajaan kecil setelah runtuhnya kerajaan Gelgel pada tahun 1651. Kerajaan ini tidak memiliki power politik sama sekali, walaupun berdasarkan *paswara* yang tercantum

dalam naskah-naskah tradisional raja-raja lainnya tetap menganggap raja Klungkung sebagai sesuhunan Bali dan Lombok. Power politik ini hanya berkenaan dengan bilamana ada kegiatan ritual di pura Besakih saja,

Setelah kerajaan Klungkung ditaklukkan oleh Kolonial Belanda pada 28 April 1908 keberadaan Puri Agung Semarajaya dirusak habis kecuali gapuranya saja yang disisakan. Gapura atau Pamedal Agung ini masih tegak hingga sekarang dan berstatus sebagai cagar budaya. Sekujur tubuh gapura ini dihiasai dengan arca Portugis bahkan di puncaknya terdapat Arca Bunda Maria sebagai symbol agama Katolik. Hal ini merupakan suatu data dan fakta sejarah yang telah sekian abad lamanya terlupakan sejak terjadinya eksodus dari Jawa pada tahun 1527 ketika runtuhnya Majapahit tanpa ada yang mengungkap fenomena apa sebenarnya ini. Dalam tulisan ini akan dipaparkan sekilas tentang Pamedal Agung, khususnya tentang arca-arca Portugis yang banyak terdapat di bangunan ini serta beberapa fakta sejarah yang terkait.

Metode

Data yang diperlukan dalam kajian ini dikumpulkan kajian pustaka,

wawancara, dan observasi lapangan. Data yang terkumpul selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pamedal Agung Puri Klungkung adalah pintu masuk halaman puri yang sejak tahun 1908 sudah tidak berfungsi lagi sebagai tempat bermukimnya keluarga kerajaan. Akibat kalah dalam perlawanan dengan kolonial Belanda, seisi puri jadi rata dengan tanah hingga para kerabat raja yang masih tersisa memilih bermukim di Puri Kaleran, tak jauh dari puri Semarajaya.

Gambar 1. Pamedal Agung Puri Klungkung

Tahun 1938, tuan Haar seorang kontrolir Pemerintah Belanda pernah akan memugar puri ini sesuai aslinya dan meminta kesediaan agar Cokorda Oka Geg Dewa Agung Klungkung mau kembali bermukim di sana sebagaimana leluhurnya dahulu. Dewa Agung Klungkung menolak gagasan dan tawaran Haar dengan alasan bahwa tempat tersebut sudah tidak layak dihuni lagi karena telah ditimpa musibah atau *Panca Baya*. *Panca Baya* di antaranya kebakaran, kebanjiran, gempa dasyat, wabah mengerikan dan amuk masa atau perang berdarah, lebih – lebih menimpa sebuah pusat kekuasaan dan di Bali yang masih diyakini sebagai pantangan. Untuk itu Dewa Agung beserta keluarganya merasa lebih nyaman tinggal di tempatnya yang baru yakni di Puri Kaleran.

I Dewa Agung adalah salah seorang putra dari I Dewa Agung Semarabawa adik raja Klungkung. I Dewa Agung Jambe, raja Klungkung terakhir tidak punya keturunan (*camput*), karena putra mahkota yang masih amat belia ikut gugur ketika terjadinya Puputan melawan Belanda. Dan bekas puri tadi oleh pemerintah Belanda kemudian digunakan sebagai kantor – kantor pemerintah dan juga

sebagai rumah – rumah penduduk. Selanjutnya di depan Pamedal Agung didirikan sebuah sekolah yang kemudian tahun 1991 di ubah menjadi museum Semarajaya. Tahun 1980 di depan Pamedal Agung dibangun sebuah panggung terbuka untuk pementasan tari. Hanya sayangnya sebagian tembok terluar dengan candi bentarnya yang dihiasi porselen Cina dan memiliki nilai sejarah digusur dan diganti dengan tembok baru seperti sekarang ini.

Hal lain yang dapat diketahui dari Pamedal Agung adalah tercantumnya *candra sengkala* yang menunjukkan kepastian awal berdirinya Kerajaan Klungkung. Di sini juga bisa ditemukan 11 buah patung Portugis terpajang di sekujur tubuh Pamedal dari bawah hingga ke puncaknya. Enam buah sebagai pengapit pamedal luar, empat patung masing – masing dua buah di kanan kiri atas dan satu patung berada di puncak sisi selatan menghadap ke selatan. Bahkan yang cukup mengagetkan karena patung yang satu ini merupakan perwujudan Bunda Maria.

Gambar 2. *Salah satu Arca Portugis di depan Pamedal Agung Puri Semarajaya Klungkung dalam aksi sedang menghitung uang kepeng*

Selain di Pamedal Agung, patung-patung Portugis juga bisa ditemukan bertengger di puncak – puncak pamedal pura jagat di sekitar Klungkung, seperti di Pura Puseh di Desa Adat Gelgel, di Pura Bale Agung Desa Adat Takmung dan juga di Pura Penataran Desa Gunaksa, serta tempat – tempat lain yang kebanyakan sekarang telah diganti dengan patung wayang. Kini patung Portugis terus

diburu dan dicuri untuk dijual kepada kolektor benda antik dan bersejarah.

Perwujudan patung Portugis di suatu Pura atau Pamedal di Bali adalah tidak lazim, mestinya patung wayang atau patung Duarapala. Fenomena apa sebenarnya ini, mengapa patung Portugis harus dipajang di tempat – tempat terhormat, bahkan amat disucikan oleh masyarakat.

Cokorda Anom Putra, Bupati Klungkung pada bulan September tahun 1970 pernah ditanya oleh Ratu Yuliana dari Belanda mengenai Patung Portugis ini dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, Sambil ke Pura Besakih, Ratu Yuliana menyempatkan diri singgah ke obyek wisata Kerta Gosa Jawaban beliau kepada Ratu bahwa pelaut – pelaut Portugis di jaman dahulu mempunyai ikatan emosional yang amat dalam dengan rakyat Bali. Patung Portugis sudah ada semasih kerajaan Bali berpusat di Gelgel dan kemudian diboyong ke tempat ini seperti yang dapat disaksikan sekarang. Patung – patung ini merupakan suatu kunci pengingat atas sebuah tragedi berdarah yang menimpa pranata – pranata Hindu Jawa di mana para pelaut Portugis amat

berperan dalam penyelamatan gelombang exodus raja – raja di Jawa Timur ke Bali. Pernyataan Cokorda Anom Putra ini dibenarkan oleh Drs. M. M. Sukarto Karto Atmojo, Kepala Lembaga Suaka Purbakala di Bedulu Gianyar dalam ceramahnya ketika ulang Tahun WANADRI (suatu kelompok pecinta dan pemerhati sejarah dan kepurbakalaan) Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 Agustus 1975.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa rombongan pengungsi dari Jawa Timur tiba di Bali di bawah pimpinan Girindra Wardana Dyah Ranu Wijaya Prabu Keling. Nama ini tercantum di dalam Prasasti Padukuhan Duku bertahun 1486, ketika beliau menandatangani prasasti yang berisi pengesahan anugerah tanah di desa Petak kepada Sri Brahma Raja Canggalara atas jasanya membantu kakeknya yang bernama Girindra Wardana Dyah Wijaya Karana Bre Keling yang pernah menjadi raja bawahan Majapahit di Keling memenangkan perang melawan Majapahit. Sejak itu pusat pemerintahan di Wilwatikta dipindahkan ke Keling, kemudian ke Daha atau Kediri. Jadi, runtuhnya Majapahit antara tahun 1478 – 1486 adalah karena pertikaian sesama

kerabat kerajaan Raja, di mana Bre Keling keluar sebagai pemenangnya.

Di Bali sebagai pengungsi Girindra Wardana berhasil memenangkan perang melawan I Gusti Agung Batan Jeruk pepatih Kerajaan Gelgel waktu itu. Namun sebagai pemenang, mengapa namanya tidak dikenal di masyarakat dan lebih – lebih lagi tak sepotong tulisanpun yang pernah diketemukan yang menyebut namanya. Nama Girindra Wardana, lenyap begitu saja bak di telan bumi. Apakah dia sedang menyamar untuk menghindarkan diri dari kejaran tentara muslim. Apakah lenyapnya Girindra Wardana ada hubungannya dengan sebuah kekawin yang berjudul “*Nirarta Prakerta*”terjemahan Ida Bagus Agastiya.

Menurut Ida Bagus Gede Agastiya (1994) , Nirarta dapat diartikan tanpa tujuan, miskin, atau tanpa arti. Dalam buku ini halaman 49-50 pada akhir tulisan kekawin ini ada kata – kata “*bagaikan musuh berwujud samudra dalam keadaan pasang, air pasang itu menyeret pikiranku ke dalam kesulitan, karena menyebabkan pikiranku terbelenggu oleh jagat ; itulah sebabnya hamba bingung, itulah*

sebabnya hamba pergi ke tempat yang sepi memakai nama samaran takut diketahui diri hamba yang sesungguhnya, hamba merasa malu maka hamba tetap tinggal di tempat itu dan tidak akan kembali sampai akhir hidupku”.

Dari untaian kata – kata pada bait di atas sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dan jelas sesuatu yang sengaja disamarkan dari seorang figur sejarah yang sedang terdesak. Sehubungan dengan itu juga, dalam *eksiklopedi Indonesia Heritage*, buku III hal 78 dijelaskan bahwa ketika pemerintahan Dalem Waturenggong, datanglah rombongan seorang pendeta dari Jawa yang bernama Dang Hyang Nirarta. Menurut buku ini, Dang Hyang Nirarta adalah seorang pengungsi di jaman Jawa Islam. Di Bali nama ini sangat legendaris di tengah masyarakat, bahkan lebih melegenda dari nama rajanya. Fenomena ini adalah tidak lazim bila dihubungkan dengan kekuasaan di jaman Hindu Jawa. Di jaman itu kekuasaan adalah tunggal di bawah genggamannya raja, bukan yang lain.

Menurut P.J. Zoetmulder (1974) kekawin yang disinggung Nirarta

Prakerta dan dua kekawin lainnya yaitu Naraka Wijaya, dan Ari Sraya adalah merupakan kekawin minor dari masa kemudian setelah runtuhnya kejayaan pranata Hindu Jawa dan kebanyakan pasti ditulis di Bali. Minor di sini maksudnya suatu karya sastra yang mutunya amat merosot disebabkan oleh karena makin kurangnya pengetahuan Bahasa Sansekerta dari penulisannya dan bahkan Bahasa Jawa Kuno sebagai penghantar lambat laun menjadi bahasa yang mati. Ciri – ciri dari kekawin ini adalah :

1. Pada manggala tidak ada menyebut identitas penulisnya.
2. Tidak menyebut nama raja yang dipuja dan yang melindungi sang kawi atau penulisnya sebagaimana lazimnya penulisan kekawin di Jawa.
3. Kisah – kisah peperangan diulas amat bertele – tele hingga menjemukan untuk dibaca.

Semenjak datangnya gelombang pengungsi besar – besaran dari Jawa ke Bali, banyak sekali fenomena yang timbul di masyarakat, yang perlu disimak apa maksudnya. Selain dari patung Portugis yang amat monumental, ada lagi sebuah palinggih atau tempat

pemujaan yang namanya Dalem Mekah yang terletak di tengah Pura Pererepan di Desa Pecatu. Sebuah teluk di pinggir pantai desa itu dinamai Labuhan Said, juga laut disekitaran Pura Uluwatu di namai segara Gni atau Laut Merah yang kesemuanya mengingatkan kita kepada nama – nama yang terdapat dalam Jazirah Arab. Semua penamaan ini adalah atas perintah Dang Hyang Nirarta, demikian informasi di masyarakat. Fenomena lain yang hingga kini masih bisa disaksikan adalah sebuah upacara yang biasa dilakukan di Kabupaten Badung dan sekitarnya yang namanya “*Nyambleh*”. Maksudnya bila ada upacara odalan *atau petoyaan* di pura – pura yang jatuh setiap 210 hari sekali, pada waktu penyineban dan akhir upacara, ada yang melantunkan kidung atau tembang yang namanya “Ahmad Mummad” yang judul aslinya “Sang Dyah”. Sebuah kisah yang bertutur tentang kerinduan dua orang saudara yang terpisah Ahmad Muhamad akibat badai krisis kemasyarakatan hingga salah seorang terpental dan terdampar sampai di tanah Bali.

Mengapa hal – hal semacam ini yang berbau Islami harus ada dan terjadi di Bali yang menganut Hinduisme? Anehnya lagi mengindikasikan atas

perintah Dang Hyang Nirarta. Mengapa bukan Raja Waturenggong yang mengeluarkan perintah semua ini ? Padahal dia bukan lagi berstatus raja bawahan sejak runtuhnya Majapahit. Bila hal ini benar, berarti ini sudah terjadi suatu pelanggaran atau pengingkaran dari suatu sistem yang terdapat pada konsep dewa raja. Konsep Dewa Raja yang di anut di jaman itu yaitu kekuatan atau esensi kedewataan yang masuk ke dalam diri raja sehingga dianggap bahwa di dalam diri raja terdapat suatu aspek tertentu dari kewibaaan dewa.

Kultus dewa raja memberikan dasar – dasar ajaran dan ritual untuk melegitimasi kekuasaan politik di tangan sang raja. Konsep mengenai pemimpin Negara yang demikian ini membawa pada pemusatan kekuasaan kenegaraan di dalam tokoh raja. Di jaman itu kekuasaan adalah tunggal, tidak pernah mentolerir adanya kritik atau koreksi. Bilamana ini ada, bisa di tafsirkan sebagai niat untuk membagi kekuasaan, maka dari itu harus dilenyapkan. Sepatutnya hal – hal yang menyangkut politik strategis dan legitimasi untuk rakyat dikeluarkan atas perintah raja, bukan pendeta dan dalam konsep dewa raja ini di mana raja

adalah berasal dari kasta Ksatria yang didukung oleh kearifan purohitonya dari kasta Brahmana, telah berkembang di Asia Tenggara khususnya Kamboja, Campa dan Jawa sejak sekitar awal abad VIII Masehi.

Soal apakah ada hubungan antara lenyapnya nama Girindra Wardana dengan kekawin Nirarta Prakerta harus dipahami sebagai akibat – akibat perang di jaman dahulu. Perang sudah pasti akan melahirkan pihak yang menang di satu sisi dan pihak yang kalah di sisi lain. Konsekuensinya sang pemenang pasti akan menerapkan hukum binasa wangsa terhadap pihak yang kalah. Untuk menghindari hukum yang kejam ini pihak yang kalah biasanya melakukan *nyineb wangsa* atau *nyuti warna* dan sekalian mengungsi yang bermuara pada fusi atau membentuk kelompok – kelompok dengan identitas baru di pengungsian.

Dan jangan lupa setiap terjadinya kegoncangan politik di jaman Jawa Islam, Bali adalah tempat yang nyaman bagi para pelarian politik. Dan bilamana diperiksa dari sejumlah sumber –sumber tradisional utamanya Babad Dalem maupun Babab-Babad yang lain yang menjadi rujukan para pemerhati sejarah,

kejadian atau fenomena di atas memang tidak ada terekam sama sekali. Mungkin tujuannya hanya untuk menghilangkan jejak. Padahal Bali telah bertubi-tubi banjir pengungsi atau pelarian politik akibat proses islamisasi Jawa di mana kekuatan kekuasaan Hindu Jawa dihancurlumatkan oleh Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak.

Mungkin karena ketiadaan informasi inilah yang menyebabkan masyarakat Bali khususnya di seputaran Klungkung tidak memahami makna sejarah dari keberadaan arca Portugis sebagai symbol pengingat atau semaya politik di jaman Dalem Waturenggong dahulu. Sebagai fungsi pengingat atau semaya politik arca Portugis ini mestinya dijaga keberadaannya, tidak seperti dapat disaksikan di beberapa tempat setiap ada pemugaran pura masyarakat di Klungkung arca-arca Portugis ini dicampakkan begitu rupa dan diganti dengan Patung Wayang. Bahkan amat disayangkan ada beberapa tokoh berpengaruh yang ingin menurunkan arca-arca ini dari keberadaannya sekarang di sekujur tubuh Pemedal Agung Semarajaya dan akan menggantinya dengan patung wayang.

Oleh karenanya sangat diperlukan perhatian pemerintah agar benda-benda purbakala ini dijaga kelestariannya sebagai penunjang obyek pariwisata yang sedang gencarnya didengungkan dan dipromosikan.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa arca atau patung Portugis yang ada di Pamedal Agung Puri Klungkung menggambarkan bahwa pelaut – pelaut Portugis di jaman dahulu mempunyai ikatan emosional yang amat dalam

dengan rakyat Bali. Patung – patung ini merupakan suatu kunci pengingat atas sebuah tragedi berdarah yang menimpa pranata – pranata Hindu Jawa di mana para pelaut Portugis amat berperan dalam penyelamatan gelombang exodus raja – raja di Jawa Timur ke Bali.

Daftar Pustaka

- Agastya, Ida Bagus. 1994,. *Upadesa, Ajaran tentang Agama Hindu*, Jakarta : Parisada Hindu Hindu Pusat.
- Zoetmulder. 1974. *Kalangwan. A Survey of Old Javanese literature*. The Hague:Martinus Nijhoff